

KAJIAN REVIEW LITERATUR ANTROPOLOGI
“PERSEPSI DAN PENGALAMAN MAHASISWA TERHADAP
SENIORITAS DI LINGKUNGAN KAMPUS”

Dosen Pengampu: Ibnu Avena

Disusun oleh:

Nama	:	Cevin Yosua Alexander Siahaan
Nim	:	230905021
Mata Kuliah	:	Review Literatur Antropologi
Program Studi	:	Antropologi Sosial

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2024

LATAR BELAKANG

Senioritas merupakan fenomena yang umum terjadi di lingkungan kampus di mana mahasiswa yang telah lebih lama berada di kampus memiliki status senior dan berperan dalam mempengaruhi mahasiswa baru. Fenomena ini mencakup sejumlah dinamika sosial dan interaksi yang mempengaruhi pengalaman mahasiswa di lingkungan kampus. Memahami persepsi dan pengalaman mahasiswa terhadap senioritas memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan mendukung.

Persepsi mahasiswa terhadap senioritas melibatkan pandangan dan penilaian mereka terhadap kekuasaan, status, dan hierarki sosial yang terbentuk dalam lingkungan kampus. Mahasiswa baru mungkin merasakan tekanan untuk beradaptasi dengan norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh senior. Di sisi lain, mahasiswa senior mungkin merasa memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mendukung mahasiswa baru.

Pengalaman mahasiswa dalam konteks senioritas juga dapat sangat bervariasi. Beberapa mahasiswa dapat mengalami pengalaman positif dalam bentuk mentoring, bimbingan, dan dukungan sosial yang diberikan oleh senior. Interaksi positif ini dapat membantu mahasiswa baru merasa lebih terhubung dan terintegrasi dalam komunitas kampus. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa beberapa mahasiswa juga mengalami pengalaman negatif, seperti intimidasi, pelecehan, atau perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh senior. Pengalaman negatif semacam itu dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis dan emosional mahasiswa.

Oleh karena itu, Kajian tentang persepsi dan pengalaman mahasiswa terhadap senioritas di lingkungan kampus sangatlah penting. Dengan kajian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika hubungan sosial di kalangan mahasiswa, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi mahasiswa baru dalam menghadapi senioritas, serta merumuskan rekomendasi dan intervensi yang dapat meningkatkan pengalaman mahasiswa dan menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, adil, dan mendukung.

TEORI

Persepsi dan pengalaman mahasiswa terhadap senioritas di lingkungan kampus telah menjadi salah satu masalah yang menarik perhatian dalam kajian ini. Senioritas, yang biasanya diidentifikasi sebagai perilaku dominan dan kekerasan, dapat mempengaruhi cara mahasiswa berperilaku dan berinteraksi dengan senioritas. Dalam beberapa tahun terakhir, menurut Esti widiyana dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Kehidupan Orientasi Kepada Mahasiswa Baru pada Awal Perkuliahan” mengatakan bahwa “kasus senioritas telah meningkat di berbagai kampus di Indonesia, termasuk di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Islam Negeri Jakarta”.

Dalam Buku “The Division of Labour in Society” karya Emile Durkheim (1893), mengemukakan sebuah Teori Anomie, Durkheim mengatakan “*Anomie theory is a condition without norms, where individuals feel alienated from their social environment*”. Dia menjelaskan bahwa anomie sebagai keterasingan yang dialami individu dari lingkungan masyarakatnya, sehingga terjadi karena penjungkirbalikan status dan peran sosial akibat perubahan dalam pembagian pekerjaan dalam masyarakat atau social division of labor sebagai salah satu dampak revolusi industri.

Demikian juga dengan senioritas di lingkungan kampus sama dengan keterkaitannya dengan Teori Anomie ketika individu merasa terasingkan dari lingkungan masyarakatnya, dalam konteks senioritas, anomie dapat terjadi ketika junior merasa terasingkan dari lingkungan kampus karena adanya kekerasan atau intimidasi dari senioritas, Junior dapat merasa tidak aman dan tidak nyaman dalam lingkungan kampus sehingga mengalami anomie.

Salah satu Tujuh unsur Kebudayaan saya kaitkan dengan kajian ini yaitu Sistem Organisasi sosial atau yang dikenal dengan Sistem Kemasyarakatan. Dalam konteks ini, persepsi dan pengalaman mahasiswa terhadap senioritas didasarkan pada norma-norma dan aturan yang ada dalam sistem dan organisasi kemasyarakatan kampus. Mahasiswa dapat memiliki persepsi yang berbeda tentang senioritas, seperti menganggapnya sebagai bentuk penghormatan, kebijakan yang harus diikuti, atau sebagai sumber tekanan dan ketidakadilan.

METODE

Usaha Pengamatan

Dalam kajian *persepsi dan pengalaman mahasiswa terhadap senioritas di lingkungan kampus*, saya melakukan pengamatan langsung terhadap kajian ini dengan melakukan wawancara dan pendekatan terhadap tiga mahasiswa yang berasal dari fakultas yang berbeda. Saya juga melakukan observasi langsung di lingkungan kampus mulai dari kantin fakultas, Perpustakaan Kampus, dan Pendopo. Tujuan saya melakukan ini untuk memantau secara langsung Perilaku Senioritas yang ada di lingkungan Perkuliahan.

Lokasi dan Waktu Pengamatan

Pengamatan ini dilakukan di Universitas Sumatera Utara yang terdiri dari Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Pertanian yang berada di Jalan Dr. T. Mansyur No. 9, Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan Pada hari Senin 29 April 2024, Pada Jam 14.00-15.30. Alasan saya memiliki lokasi fakultas tersebut karena banyak berita yang beredar bahwa Fakultas yang saya terangkan diatas masih memberlakukan sistem Senioritas pada kehidupan perkuliahan mereka.

Orang Yang Diamati

Ada 3 orang yang saya amati dan wawancarai terhadap kasus senioritas yang masih ada di lingkungan fakultas sekitar mereka dan mengajukan Tiga pertanyaan yang sama kepada mereka yaitu:

1. Bagaimana menurutmu senioritas di kampus?
2. Apa yang kamu alami saat menghadapi senioritas di kampus?
3. Apakah kamu merasakan adanya tekanan atau ketidakadilan dalam hubungan antara mahasiswa yang lebih senior dan yang lebih junior di kampus?

Jawaban dari orang pertama yang berasal dari Fakultas Teknik

1. Senioritas di kampus menurutku kadang bikin ngerasa kaku dan ada perbedaan kuasa antara mahasiswa senior dan junior. Kayaknya mereka yang senior dianggap lebih penting dan harus dihormati gitu.
2. Aku pernah mengalami beberapa situasi yang bikin agak nggak nyaman pas dihadapkan dengan senioritas di kampus. Misalnya, mereka ngasih pandangan

sebelah mata atau mungkin sok-sokan sombong gitu. Jadi, kadang rasanya sulit buat deketin mereka atau bahkan nyaman di sekitar mereka.

3. Ya, aku rasakan ada tekanan dan ketidakadilan dalam hubungan antara mahasiswa yang senior dan junior di kampus. Kadang mereka terlalu mengontrol dan mengatur kita yang junior dengan aturan-aturan yang kadang nggak masuk akal. Rasanya kayak dipaksa nurut tanpa bisa menyuarakan pendapat atau keinginan sendiri.

Jawaban dari orang kedua yang berasal dari Fakultas Hukum

1. Menurutku, senioritas di kampus bisa menjadi hal yang cukup signifikan dalam beberapa lingkup. Ada yang melihatnya sebagai sesuatu yang penting untuk menghormati pengalaman dan pengetahuan senior, sementara yang lain merasa bahwa itu bisa menjadi bentuk diskriminasi atau ketidakadilan.
2. Aku sendiri, dari yang kudengar dan lihat, terkadang senioritas bisa membuat tekanan pada mahasiswa junior untuk tunduk atau merasa kurang berharga
3. Tapi tentu saja, tidak semua kasus senioritas seperti itu. Banyak juga hubungan senior-junior yang positif dan saling mendukung di kampus. Tergantung pada budaya kampus dan individu-individu yang terlibat, senioritas bisa berdampak positif atau negatif.

Jawaban dari orang Ketiga yang berasal dari Fakultas pertanian

1. Dari pengalamanku, ada sih beberapa senior yang suka ngegas sama junior, entah itu soal tugas, kegiatan kampus, atau hal lain. Kadang mereka ngerasa punya kuasa lebih gitu lho, padahal kita semua kan mahasiswa di sini.
2. Pengalaman yang aku alami, ada senior-senior yang baik dan mau ngebimbing junior dengan tulus. Mereka ngerti kalau kita masih belajar dan butuh bimbingan. Jadi hubungannya lebih kayak kakak-adik gitu, saling support gitu, dan ada juga senior yang aku ceritakan pada jawaban nomor 1
3. kadang emang ada tekanan atau ketidakadilan yang dirasain junior. Tapi menurutku, kuncinya adalah komunikasi yang baik dan saling menghargai. Kita harus berani ngomong kalau ada yang nggak beres, tapi juga harus paham posisi senior yang kadang juga punya tanggung jawab lebih besar.

ANALYSIS

Senioritas dapat memengaruhi hubungan antar-mahasiswa dengan menciptakan dinamika kekuasaan dan hierarki yang dapat mempengaruhi cara mahasiswa berinteraksi satu sama lain. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan antara senior dan junior dalam hal kepercayaan diri, partisipasi dalam diskusi, atau rasa memiliki dalam komunitas kampus. Dalam kaitannya dengan teori anomie oleh Emile Durkheim, senioritas di kampus bisa membuat mahasiswa junior merasa terasingkan atau tidak aman, mirip dengan kondisi anomie di mana individu merasa terasingkan dari lingkungan sosial mereka akibat perubahan dalam pembagian pekerjaan.

Persepsi dan pengalaman mahasiswa terhadap senioritas dengan norma-norma dan aturan yang ada dalam sistem organisasi sosial kampus bahwa mahasiswa dapat memiliki persepsi yang berbeda tentang senioritas, baik sebagai bentuk penghormatan, kebijakan yang harus diikuti, atau sebagai sumber tekanan dan ketidakadilan, dengan ini menggambarkan bahwa persepsi ini didasarkan pada norma-norma yang ada dalam sistem kemasyarakatan kampus.

Dalam beberapa kasus, senioritas juga dapat memengaruhi akses mahasiswa terhadap sumber daya kampus seperti fasilitas laboratorium, bimbingan akademik, atau informasi tentang kesempatan karir. Mahasiswa senior mungkin memiliki akses yang lebih besar atau informasi yang lebih banyak, sementara mahasiswa junior mungkin merasa sulit untuk mendapatkan informasi atau dukungan yang sama.

Sebagai contoh, mahasiswa senior mungkin memberikan pandangan yang lebih berharga dalam diskusi kelas, sementara mahasiswa junior mungkin merasa kurang percaya diri untuk berbicara. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam partisipasi dan kontribusi antar-mahasiswa.

Tujuan saya dalam menggambarkan hubungan-hubungan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika hubungan sosial di kalangan mahasiswa, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi mahasiswa baru dalam menghadapi senioritas, serta merumuskan rekomendasi dan intervensi yang dapat meningkatkan pengalaman mahasiswa dan menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, adil, dan mendukung

KESIMPULAN

Senioritas di lingkungan kampus merupakan fenomena kompleks yang dapat memengaruhi pengalaman mahasiswa secara signifikan. Persepsi dan pengalaman mahasiswa terhadap senioritas dapat bervariasi, dari pengalaman positif hingga negatif, yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis dan emosional mereka. Pentingnya memahami dinamika hubungan sosial di kalangan mahasiswa, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi mahasiswa baru, serta merumuskan rekomendasi dan intervensi yang dapat meningkatkan pengalaman mahasiswa dan menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, adil, dan mendukung.

Kritik

1. Senioritas di lingkungan kampus dapat menjadi gangguan serius yang dikategorikan bullying, sehingga mahasiswa junior dapat mengalami tekanan emosional yang dapat berdampak pada penurunan kinerja akademik.
2. Senioritas di lingkungan kampus kerap menjadikan mahasiswa junior merasa memiliki hak istimewa atas senior yang memiliki pengalaman dan usia yang lebih tua, sehingga dapat berkonotasi negatif dan senior yang menyalahgunakan kekuasaannya tersebut.
3. Senioritas di lingkungan kampus dapat mempengaruhi cara mahasiswa berperilaku dan berinteraksi dengan senioritas, sehingga dapat mempengaruhi persepsi dan pengalaman mahasiswa terhadap senioritas.

Saran

1. Senioritas di lingkungan kampus harus dihilangkan dan diganti dengan hal-hal tentang kebersamaan atau toleransi.
2. Senioritas di lingkungan kampus harus diatasi melalui program-program pendidikan karakter dan sistem pengawasan yang lebih efektif.
3. Senioritas di lingkungan kampus harus diatasi dengan cara mengembangkan budaya kampus yang lebih inklusif dan toleran.

DAFTAR PUSTAKA

Esti Widiyana Tahun 2023. Kehidupan Orientasi Kepada Mahasiswa Baru pada Awal Perkuliahan. Jawa Timur. Social Work Journal. 13 (1)

Emile Durkheim Tahun 1893, The Division of Labour in Society. New York. Free Press.
01. Halaman 55-56